

**TEMURIYLAR DAVRI MANBALARINING NODIR NAMUNASI:
“IBRAT UN-NOZIRIN” ASARI HAQIDA**

G‘ayratjon Ismatullo o‘g‘li Jumayev

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid: 0000-0001-6742-587X

Annotatsiya. Ushbu maqolada Temuriylar davrining muhim tarixiy manbalaridan biri bo‘lgan “Ibrat un-nozirin” asarining mazmuni, muallifi, asar nusxasi, asar tarjimasini haqida ma’lumotlar bayon etildi. Asar Mavlono Safiuddin Muhammad Masihiy tomonidan yozilgan bo‘lib, u Amir Temur va temuriylar saltanatining siyosiy, madaniy va ijtimoiy hayotini keng yoritgan. Maqolada “Ibrat un-nozirin” asarining Temuriylar davri tarixini o‘rganishdagi tarixiy va ilmiy ahamiyati tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Temuriylar davri, Ibrat un-nozirin, Amir Temur, Masihiy, Fushanjiy, Shohrux Mirzo, tarixiy manba, siyosiy tarix.

**A RARE SAMPLE OF A SOURCE FROM THE TIMURID PERIOD:
ABOUT THE WORK “IBRAT AL-NAZIRIN”**

Gayratjon Ismatullo o‘gli Jumaev

Ph.D. student

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid: 0000-0001-6742-587X

Annotation. This article provides information about the content, author, copies, and translation of the work “Ibrāt un-Nazirīn”, one of the important historical sources of the Timurid era. The work was written by Mawlana Safiuddin Muhammad Masihi and provided a detailed account of the political, cultural, and social life of Emir Timur and the Timurid Empire. The article analyses the historical and scientific significance of the work “Ibrat un-Nazirin” for the study of the history of the Timurid era.

Keywords: *Timurid era, Ibrāt un-Nazirīn, Emir Timur, Masihī, Fushandji, Shahrukh Mirza, historical source, political history.*

РЕДКИЙ ОБРАЗЕЦ ИСТОЧНИКА ИЗ ПЕРИОДА ТИМУРИДОВ: О ПРОИЗВЕДЕНИИ «ИБРАТ АЛ-НАЗИРИН»

Ғайратжон Исматулло ўғли Жумаев

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: gayratjonjumayev622@gmail.com

Orcid: 0000-0001-6742-587X

Аннотация. В статье представлена информация о содержании, авторе, копии и переводе произведения «Ибрат ун-назирин», одного из важных исторических источников эпохи Тимуридов. Произведение было написано Мауланой Сафиуддином Мухаммадом Масихи и подробно освещало политическую, культурную и общественную жизнь Амира Тимура и империи Тимуридов. В статье анализируется историческое и научное значение произведения «Ибрат ун-назирин» для изучения истории эпохи Тимуридов.

Ключевые слова: эпоха Тимуридов, Ибрат ун-назирин, Амир Тимур, Масихи, Фушанджи, Шахрух Мирзо, исторический источник, политическая история.

KIRISH

O‘rta asrlar Sharq tarixsnavisligida Temuriylar davri alohida o‘rin tutadi. XIV asr ikkinchi yarmida, Movarounnahrda Mo‘g‘ullar imperiyasining Chig‘atoy ulusi vayronalari uzra o‘zining saltanatini barpo etgan buyuk sarkarda Sohibqiron Amir Temur va uning davlati tarixiga oid ko‘plab tarixiy asarlar yozildi. Bu davrda tarixiy voqealarni yorituvchi ko‘plab yozma manbalar yaratilgan bo‘lib, ular orasida Mavlono Safiuddin Muhammad ibn Mahmud ibn Faxriddin Masihiy al-Fushanjiyning “Ibrat un-nozirin”¹ asari ajralib turadi.

¹ Mevlana Safiuddin Muhammed b. Mahmud b. Fahreddin Mesihî el-Fuşencî, İbretü’n-Nâzirîn. / Çev. Ahmet Özturhan, Efe Akademi Yayınları, – İstanbul 2021. – 136 s.

“Ibrat un-nozirin” asari Amir Temur va Temuriylar davrining ijtimoiy-siyosiy hayotini o‘rganishda muhim ilmiy ahamiyatga egadir. Asar muallifi Mavlono Safiuddin Shohrux Mirzo hukmronligi davrining zamondosh shoir va adiblaridan biri bo‘lib, Hirotning Fushanj qasabasida tug‘ilgan. Tug‘ilgan yili aniq emas. Mavlono Safiuddin Muhammad Shohrux Mirzo va uning o‘g‘li Boysung‘ur Mirzo saroyida xizmatda bo‘lgan. Masihiy taxallusi bilan ijod etgan. She’riy devon tartib qilgan shoirlardandir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavlono Safiuddin Muhammad ibn Mahmud ibn Faxriddin Masihiy haqida Hazrat Alisher Navoiy o‘zining “Mjolis un-nafois” tazkirasida quyidagilarni bayon qilgan:

“Mavlono Masihiy – Fushanj viloyatidin erdi. Pokiza ro‘zgor va musulmonvash kishi erdi.

Derlarki, Makka ziyorati davlatig‘a musharraf bo‘ldi. Va tab‘i sho‘x erdi. Yaxshi ash‘ori bor.

Bu matla’ aningdurkim:

Moro ba jafu kushta pushaymon shuda boshi,

Xuni dili mo rexta pazmon shuda boshi.

(Bizni jafu ila o‘ldurub pushmon bo‘lmoqdasan,

Dilim xunin to‘kub hayron bo‘lmoqdasan).

Derlarki, Ka’ba safarida Mavlono bodiyada xorg‘on mahallidakim, mug‘aylon yig‘ochi² ko‘lankasida oyog‘idin tikon sug‘ururg‘a mashg‘ul ekandur, qofila sho‘x tab’laridin biri bu baytni debturkim:

Az ranji rahi duru sarxori mug‘aylon,

Az omadani Ka’ba pushaymon shuda boshi.

² Mug‘aylon yig‘ochi – Yantoq, Tuyatikan, Akatsiya
www.sharqjurnali.uz

(Yo‘l olisligi-yu mug‘aylon tikanin ranjidan
Kab’aga ketmaktin pushaymon bo‘lmoqdasan)’’.

Taqiyuddin Muhammad al-Husayniy Koshoniy (Koshiy)ning “Xulosat ul-ash’or va zubdat ul-afkor” asari hamda Ibrohim Halil Xonning “Suhafi Ibrohim” asarlarida Masihiyning bir ishq masalasi tufayli hastalangani bayon etilgan. Shuningdek, muallifnig hijriy 853-yilda, Abulqosim Bobur ibn Boysung‘ur ibn Shohrux saltanati zamonida, Fushanjda vafot etganida, oltmish yoshda ekanligi qayd etilgan.

Taqiyuddin Muhammad al-Husayniy Masihiy devonini o‘z ko‘zi bilan ko‘rib, tanishib chiqqan bo‘lib, uning ma’lumotiga ko‘ra, devonda qit’a va ruboiylardan tashqari, uch mingta g‘azal mavjuddir.

Bundan tashqari Alisher Navoiy Masihiyning advor va musiqa san’atida mohir ekanligini zikr etgan.

MUHOKAMA

Mavloni Safiuddin Muhammadning “Ibrat un-nozirin” asari hijriy 838/1434-1435-yilda Hiroti fors tilida yozilgan.

“Ibrat un-nozirin” – sharq-islom tarixnavisligiga xos va shu bilan birga, Elxoniy davri tarixnavisligiga nisbatan sodda uslubda: olamning yaratilishidan, to Sohibqiron Amir Temur vafotigacha bo‘lgan voqealar bayon etilgan, umumiy tarixga oid asardir. Asar muqaddima va yigirma to‘rt bob (fasl)dan tashkil topgan. Muqaddimma Allohga hamd va Payg‘ambar (s.a.v.) na’ti bilan boshlanib, Rubi maskunning to‘rtinchi iqlimi xususan, Hirot shahri madh etiladi. Shundan so‘ng, asarning asosiy boblari: Payg‘ambarlar tarixi, payg‘ambar bo‘lmagan ulug‘ shaxslar tarixi, Islomdan oldin Eronda saltanat surgan podshohlar silsilasi: Peshdodiyalar, Kayoniyalar, Tavoyif ul-muluk va Sosoniyalar tarixi, Hazrati Muhammad (s.a.v.) hayoti, Xulafoyi roshidin davridan, Ahli bayt, sahobalar, tobeyinlardan, Ummaviylar, Abbosiylar tarixi, Islomdan so‘ng, Eronda hukm surgan Safforiylar,

Somoniylar, G‘uriylar, Shia Buvayhiylar tarixi, Turk-islom davlatlaridan: G‘aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar, Otabeklar, Misr, Mag‘rib, Eron, Iroq va Xurosondagi Ismoililardan, Kirmon sultonlari va Mo‘g‘ul xonlaridan keyin, Amir Temur davri tarixi esa 46 sarlavhada bayon etiladi.

Amir Temur davriga oid boblarda, Sohibqironning Xorazmga qilgan yurushlari, Oltin O‘rdaga qarshi olib borilgan harbiy harakatlar uch, besh va yetti yillik yurushlar doirasida ifodalanadi. Bundan tashqari, Amir Temurning turkmanlar va jaloyiriylarga, Seyiston, Mozandaron, Sheroz, Isfahon, Tabriz, Mardin kabi shaharlariga, Hindistonga qilgan yurishlari ham kitobdan joy olgan. Asar fasllaridagi tarixiy hodisalar Qur’oni Karim oyatlari, arab, fors tillaridagi maqollar va she’rlar orqali nafis uslubda, nasriy va nazmiy shaklda bayon etilgan.

Muarrif asarini yozishda, Sa’diy Sheroziy, Istihzor, “Tarixi Xoniy”, Rashiddin Fazlulloh Hamadoniyni “Jome ut-tavorix”, Hamdulloh Mustavfiy Qazviniyni “Tarixi guzida”, Shayx Najmiddin Doyaning “Mirsad ul-Ibodiy”, “Tarjimayi Tarixi Yaminiy”, Shayx Najmiddin Kubroning xalifalaridan Qozixon, Shayx Ali Lolo Isfaroiniy, Mavlono Shamsiddin Sovajiy, Nizomiddin Shomiy, Sharafiddin Ali Yazdiy Zafarnomalari, Hofizi Abruning “Zubdat ut-tavorixi Boysung‘uriy”, Fasih Ahmad Xavofiyning “Mujmali Fasihiy”, Toj us-Salmoniy va Abdurazzoq Samarqandiy asarlaridan manba sifatida foydalangan.

“Ibrat un-nozirin” asarining diqqatga sazovor jihatlaridan biri, muallifning she’riyatda bayon etilgan ba’zi muhim voqealarni hikoya qilishda abjad usulini qo‘llaganligidir. Temuriylar davrining ko‘zga ko‘ringan tarixchilari Sharafiddin Ali Yazdiy, Hofiz Abru, Nizomiddin Shomiy asarlaridan farqli o‘laroq, Fushanjiyning voqealarni ixcham, o‘qishga qulay tarzda yozganligidir.

“Ibrat un-nozirin” asarining yagona nusxasi Britaniya Muzeyida “OR7944” raqami bilan saqlanadi. Mazkur nusxa 160 (yaproq) varoq, umumiy 320 sahifa bo‘lib, har sahifa 19 satrdan iborat.

“Ibrat un-nozirin” asari haqidagi dastlabki tadqiqot 2005-yilda Turkiyada Izmir shahridagi Ege universitetida Professor Dr. Ismoil Aka rahbarligida Ahmad

Hesamipourning “el-Fuşençî’nin “IBRETÜ’N-NAZIRIN” Adlı Eserinde Timur Devri Olayları (Metin, Çeviri ve Değerlendirme)”³ nomli magistrlik dissertatsiyasi hisoblanadi.

2021-yil sentabrda Istanbulda Ahmet O’zturhan tomonidan “Ibrat un-nozirin”ning⁴ Efe Akademiya nashriyotida forscha nashri bilan birgalikda turk tiliga qilingan tarjimasini chop etildi. Mazkur nashrda asar muqaddima bo‘limi va Amir Temur umrining oxirigacha bo‘lgan siyosiy voqealarni o‘z ichiga oladi.

2022-yil iyunda Dr. Abdullah Mesut Ağırning «“İbretü’n-Nâzırîn”, (Kitap Tanıtım)»⁵ nomli maqolasi Ortaçağ Araştırmaları Dergisi (O’rta asr tadqiqotlari jurnali)da nashr etildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Mavlono Safiuddin Muhammad ibn Mahmud ibn Faxriddin Masihiy al-Fushanjiyning “Ibrat un-nozirin” Vatanimiz tarixiga oid muhim nodir manbalardan biridir. Ayniqsa, asarning Sohibqiron Amir Temur tarixiga bag‘ishlangan qismlari orginalligi bilan ajralib turadi. Asarga kiritilgan ba’zi ma’lumotlar: voqealar, shaxs ismlari bu davrga oid boshqa manbalarda uchramaydi. “Ibrat un-nozirin” asari hamon o‘zbek tiliga tarjima qilinmagan. Bu manba Temuriylar davri siyosiy va madaniy hayotini tadqiq etishda, shuningdek, o‘sha davr tarixnavisligining uslubiy xususiyatlarini o‘rganishda beqiyos ahamiyatga ega bo‘lib, ilmiy izlanishlar uchun mustahkam tayanch vazifasini bajaradi. Shu nuqtai nazardan, ushbu asar temuriylar tarixi bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar uchun qimmatli tarixiy manbadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

³ Ahmad Hesamipour, el-Fuşençî’nin “IBRETÜ’N-NAZIRIN” Adlı Eserinde Timur Devri Olayları (Metin, Çeviri ve Değerlendirme), Yuksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Izmir 155 s.

⁴ Mevlana Safiuddin Muhammed b. Mahmud b. Fahreddin Mesihî el-Fuşençî, İbretü’n-Nâzırîn. / Çev. Ahmet Özturhan, Efe Akademi Yayınları, – İstanbul 2021. – 136 s.

⁵ AĞIR, Abdullah Mesut, “İbretü’n-Nâzırîn”, (Kitap Tanıtım), Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, V/I, Haziran 2022, s. 221-223.

1. Mevlana Safieddin Muhammed b. Mahmud b. Fahreddin Mesihî el-Fuşencî, *İbretü’n-Nâzırîn*. / Çev. Ahmet Özturhan, Efe Akademi Yayınları, – İstanbul 2021. – 136 s.
2. Ahmad Hesamipour, el-Fuşençi’nin “İBRETÜ’N-NAZIRIN” Adlı Eserinde Timur Devri Olayları (Metin, Çeviri ve Değerlendirme), Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. – İzmir 155 s.
3. Mevlana Safieddin Muhammed b. Mahmud b. Fahreddin Mesihî el-Fuşencî, *İbretü’n-Nâzırîn*. / Çev. Ahmet Özturhan, Efe Akademi Yayınları, – İstanbul 2021. – 136 s.
4. AĞIR, Abdullah Mesut, “İbretü’n-Nâzırîn”, (Kitap Tanıtım), Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, V/I, Haziran 2022, s. 221-223.
5. Aka, İsmail, *Mirza Şahrüh ve Zamanı*, T.T.K. Yay., Ankara 1994.
6. Ebrû, Hafız, *Zübdetü’t-Tevârîh*, nşr. Hanbaba Beyanî, Şirketi Tezâmün-i İlmî, Tahran 1937.
7. El-Fuşencî, Mevlana Safieddin Muhammed b. Mahmud b. Fahreddin Mesihî, *İbretü’n-Nâzırîn*, çev. Ahmet Özturhan, Efe Akademi Yayınları, İstanbul 2021.
8. Şami, Nizamüddin, *Zafernâme*, çev. Necati Lugal, TTK Yay., Ankara 1949, 1987.
9. Yezdî, Şerefeddîn Ali, *Zafernâme*, çev. Ahsen Batur, Selenge Yay., İstanbul 2013.
10. Алишер Навоий. Асарлари 12-жилд. Мажолис ун-нафоис. – Тошкент. 1966. 125 б.
11. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн: II Жилд. 2-3 қисмлар: 1429-1470 йил воқеалари / Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев. Географик номлар изоҳли кўрсаткичи О.Бўриев. Тарихий шахс, воқеа ва атамаларга изоҳлар муаллифи Ғ.Каримов ва Э.Миркомиллов. – Тошкент: O‘zbekiston, 2008. – 831 б.
12. Натанзий Муиниддин. Мунтахаб ут-тавориҳи Муиний: (Муиний тарихлари танланмаси) / форс тилидан тарж., сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғ.Каримий; маъсул муҳаррир А.Ўринбоев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 264 б.
13. Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори афроди башар: (Башар аҳли сийратидан хабар берувчи дўст) / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари Ж.Ҳазратқулов, И. Бекжонов. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 1271 б.
14. Шомий Низомиддин. Зафарнома / Форс тилидан ўгирувчи Ю. Ҳакимжонов; Таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрл. ва маъсул муҳаррир А. Ўринбоев. Изоҳлар ва луғатларни тузувчи Ҳ.Кароматов (географик

- номлар изоҳи О. Бўриевники). Ҳофизи Абрунинг “Зафарнома”га ёзган “Зайл”и – (“Илова”)ни форсийдан ўгирувчи ва изоҳларни тузувчи О. Бўриев. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 528 б.
15. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома: (Мовароуннахр воқеалари 1360-1370) / Шарқшунослик ин-ти; Масъул муҳаррир, Сўз боши муаллифи ва нашрга тайёрловчи А. Ўринбоев. Таржимон О. Бўриев. – Тошкент: Камалак, 1994. – 290 б.
 16. Шарафуддин Али Ўаздий. Зафарнома: Мовароуннахр воқеалари: (1360-1370) // Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи ва нашрга тайёрл.: А. Аҳмад, Ҳ.Бобобеков; Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов; Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи: И.Шоғуломов ва бошқ. – Тошкент: Шарқ, 1997. – 384 б.
 17. Jumayev G.I. “Audiomanuscript” – a project on the study of oriental manuscript sources. // Journal of Social Research in Uzbekistan, 2023. P. 50-52.
 18. Jumayev G.I. Oq qo‘yunli etnonimining etimologiyasi. // Scholar scientific journal. Volume 1, Issue 34. December. 2023. P. 85-90.
 19. Ismail Aka. Timurlular Devleti Tarihi. – Turkiye, Berikan Yayınevi. 2010. – 208 s.
 20. Jumayev G.I. Boyondurlar: tarixi va etimologiyasi. // Educational Research in Universal Sciences. Volume 2, Issue 17. December. 2023. p.215-219.
 21. Jumayev G.I., Doniyorov A.X., va boshq. History of the study of “Temur tuzuklari” (Temur’s regulations or Temur’s laws). // New York Academic Research Congress On Social, Humanities, Administrative, And Educational Sciences Proceedings Book, – Turkiye. 2024, – S 972-975.
 22. Исҳоқов М.М., Жумаев Ғ. И. «Ҳабиб ус-сияр» ва «Матла ус-саъдайн» асарларида дипломатик ва элчилик муносабатларнинг акс этирилиши. // Sharqshunoslik / Во с т о к о в е д е н и е / Oriental studies 2022, № 1. – Тошкент, – Б 120-132.